

Вікторія ЖУРАВЕЛЬ

*здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування,
Криворізький національний університет
м. Кривий Ріг, Україна*

Ріта КОРОЛЕНКО

*доцент, кандидат економічних наук,
Криворізький національний університет
м. Кривий Ріг, Україна*

ОСОБЛИВОСТІ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ У СУЧАСНОМУ СВІТІ

Анотація. У статті розглянуто ключові аспекти особливості сучасного наукового дослідження в контексті стрімкого технологічного розвитку, глобалізації, міждисциплінарності та етичних аспектів. Зосереджуючись на високій динаміці та швидкому розвитку наукових технологій, стаття обговорює їхні впливи на збір та обробку даних, а також відзначає зростання значення глобального наукового співтовариства. Також увага приділяється етиці та відкритості наукового процесу в умовах змін у суспільних цінностях.

Ключові слова: наукове дослідження, технологічний розвиток, сучасний світ, міждисциплінарний характер.

Abstract. The article examines the key aspects of modern scientific research in the context of rapid technological development, globalization, interdisciplinarity and ethical aspects. Focusing on the high dynamics and rapid development of scientific technologies, the article discusses their effects on data collection and processing, and notes the growing importance of the global scientific community. Attention is also paid to the ethics and openness of the scientific process in the conditions of changes in social values.

Keywords: scientific research, technological development, current world, interdisciplinary character

Постановка проблеми та її актуальність. Наука – досить популярне поняття у сучасному світі. Стрімкий розвиток наукових процесів, модернізація науки як поняття у цілому, можливість прогнозувати та аналізувати події відкривають двері для здійснення наукового дослідження. Але, на жаль, багато людей ще не до кінця усвідомили «всю красу» таких можливостей. У сучасних умовах розвитку науки, на нашу думку, слід приділяти особливу увагу науковим дослідженням. Завдяки дослідженням розробляються нові методи пізнання, аналізу, а також удосконалюються ті, які ми вже маємо [1].

Актуальність даної проблеми обумовлена сучасним станом науки та технологій, що стрімко розвиваються. Технологічний прогрес, глобалізація та зміни у суспільних цінностях створюють нові виклики та можливості для наукового дослідження. Важливо розуміти, які особливості визначають характер і напрями розвитку наукової сфери, щоб ефективно відповідати на виклики сучасності.

Зв'язок із важливими науковими та практичними завданнями полягає в необхідності вдосконалення стратегій розвитку науки, вирішенні актуальних проблем та формуванні майбутнього наукового ландшафту. Дослідження спрямоване на виявлення ключових тенденцій, що впливають на якість та результативність наукових розвідок. Аналіз

особливостей наукового дослідження у сучасному світі дозволяє не лише розкрити сутність наукового процесу, але й визначити його роль у вирішенні сучасних викликів і завдань, таких як екологічна стійкість, розвиток новітніх технологій, міжнародна співпраця та етичні аспекти досліджень.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Інтерес до наукових досліджень з'явився досить давно. Але детальніше науковими дослідженнями почали займатися з кінця XVII – початку XVIII ст., разом зі створенням та розвитком Києво-Могилянської академії. Вивченням та проведенням наукового дослідження в Україні одними з перших почали займатися: Б. Патон, І. Пулюй, Д. Яворницький, А. Кримський, М. Максимович, Д. Заболотний та багато інших.

Цілі статті – визначення особливостей наукового дослідження у сучасному світі.

Виклад основного матеріалу. Наука – це особлива форма пізнання, яке здійснюють особливі групи людей за допомогою спеціальних засобів; також вважають, що наука є суспільною за своїм походженням, розвитком і використанням [2].

Як відомо, науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи об'єднали в одну загальну назву – «наукові дослідження».

Наукове дослідження – вивчення об'єкта або явища для виявлення закономірностей його виникнення та розвитку, а також можливостей його зміни та використання в інтересах добробуту суспільства [3].

Особливості наукового дослідження у сучасному світі полягають у високій динаміці та швидкому розвитку наукових технологій, що надає нові можливості та виклики дослідникам. Застосування сучасних методів аналізу даних, інформаційних технологій та високопродуктивних обчислювальних систем значно полегшує збір, обробку та інтерпретацію великих обсягів інформації. Також важливим є міждисциплінарний підхід до досліджень, коли вчені різних спеціалізацій об'єднують свої зусилля для вирішення складних проблем. Зростає значення глобальних наукових мереж та міжнародного співробітництва, що сприяє обміну знаннями та ресурсами.

У сучасному науковому дослідженні велика увага приділяється також етиці та відкритості наукового процесу. Це сприяє не тільки взаєморозумінню між науковцями, але й дозволяє громаді та іншим зацікавленим сторонам активніше взаємодіяти з результатами досліджень. Етичні питання в науковому дослідженні набувають нового значення в умовах стрімкого розвитку технологій та глобалізації наукового співтовариства. Встановлення високих етичних стандартів стає необхідністю для забезпечення відповідального та безпечного використання новітніх технологій. Врахування етичних аспектів допомагає у підтримці довіри громадськості та створює етичні рамки для розвитку наукового процесу.

Отже, акцент на етиці та відкритості у науковому дослідженні свідчить про важливість створення прозорого етичного підґрунтя для розвитку науки, що впливає на якість результатів та довіру до наукових висновків.

Важливо також відзначити поширення відкритого доступу до наукової інформації, що сприяє взаємному обміну знаннями та підвищує видимість результатів досліджень. Це сприяє зростанню колективного інтелекту та дозволяє зменшити можливість дублювання наукових зусиль.

У цілому, сучасне наукове дослідження визначається комплексністю впливів технологічного прогресу, суспільних змін, глобальних викликів та активної участі

громадськості. Такий підхід дозволяє науці відповідати на виклики сучасності та забезпечувати сталий прогрес у всіх сферах людського життя.

Необхідно зазначити, що наукове дослідження відрізняється від інших тим, що, як правило, його поділяють на дві групи та виділяють два рівні:

1) фундаментальні наукові дослідження – це наукова теоретична або експериментальна діяльність, спрямована на здобуття нових знань про закономірності розвитку та взаємозв'язку природи, суспільства, людини. Завданням фундаментальних наук є пізнання законів, що управляють поведінкою і взаємодією базисних структур природи і суспільства ;

2) прикладні наукові дослідження – це наукова й науково-технічна діяльність, спрямована на здобуття та використання знань для практичних цілей. Безпосередня мета прикладних наук полягає у застосуванні результатів фундаментальних наук під час вирішення пізнавальних і соціально-практичних проблем [4].

Щодо рівнів наукового дослідження, то їх виділяють два: теоретичний та емпіричний.

Емпіричний рівень наукового дослідження пов'язаний із отриманням та первісним опрацюванням матеріалу, процесом накопичення фактів, описом мовою науки, класифікацією за різними критеріями та виявленням основної залежності між ними [5].

Саме під час такої роботи дослідник має:

- описати кожний факт термінами науки, у межах якої ведеться дослідження;
- відібрати з усіх фактів найбільш типові;
- класифікувати факти за їх сутністю;
- з'ясувати наявні зв'язки між відібраними фактами.

Стійка повторюваність і зв'язки між емпіричними характеристиками виражаються за допомогою емпіричних законів, що часто мають ймовірнісний характер. Будь-яке наукове вивчення – від творчого задуму до закінченої наукової праці – здійснюється індивідуально. Спираючись на загальні та часткові методи дослідження, вчений або дослідник отримує відповідь на те, з чого потрібно розпочинати дослідження, як узагальнити факти й яким шляхом іти до висновків [4].

Теоретичний рівень дослідження пов'язаний із глибоким аналізом наукового фактажу, перевіреного, усвідомленого та зафіксованого мовою науки, проникненням у суть явищ, формулюванням його в якісній і кількісній формах, обранням принципу дії та рекомендацій щодо практичного впливу на ці явища.

Отже, наукове дослідження у сучасному світі крокує вперед досить швидкими темпами. Не може не радувати те, що все більше і більше молодих людей виявляють бажання проводити свої власні дослідження, експерименти, аналізувати та узагальнювати інформацію, тим самим створюють власне творіння – наукове дослідження. Накопичення наукових фактів у процесі дослідження – це творчий процес, в основі якого завжди лежить задумченого, його ідея

Висновки. Наукове дослідження в сучасному світі є складним та динамічним процесом, який визначається широким спектром особливостей. Серед них важливе значення має використання сучасних технологій, висока активність у глобальних наукових мережах та міждисциплінарний підхід. Специфіка наукового дослідження визначається

його різними рівнями та напрямками: фундаментальні та прикладні наукові дослідження, а також теоретичний та емпіричний підходи.

На основі отриманих результатів визначено кілька напрямів для подальших досліджень у даній області:

1. Глибший аналіз впливу технологічного прогресу – детальне вивчення конкретних технологій та їхнього впливу на науковий процес та його результативність.
2. Сталість етичних стандартів – розвиток механізмів контролю та забезпечення етичності у використанні новітніх технологій, таких як штучний інтелект та генетична модифікація.
3. Поглиблення розуміння соціокультурного та економічного контексту – аналіз взаємодії наукових досліджень із соціокультурним та економічним оточенням.
4. Розширення міжнародного співробітництва – дослідження можливостей для посилення співпраці між вченими з різних країн для вирішення глобальних наукових проблем.

Зазначені перспективи допоможуть у подальшому вдосконаленні наукового дослідження та сприятимуть розвитку наукової сфери у контексті викликів сучасності.

Список використаних джерел

1. Мантур-Чубата О. С., Дубілей Ю. А., Міхалець А. В. Особливості наукового дослідження у сучасному світі. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Міжнародні економічні відносини та світове господарство*. 2018. № 21(2). С. 9–11. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2018_21%282%29_4
2. Гуроров О. І. *Методологія та організація наукових досліджень*: навч. посіб. Харків. ХНАУ. 2017. 272 с. https://duikt.edu.ua/uploads/l_1576_35477225.pdf
3. Василенко В. О., Шматько В. Г. *Інноваційний менеджмент*: навч. посіб. Київ: ЦУЛ. Фенікс. 2003. 440 с.
4. Шишкіна Є. К., Носирєв О. О. *Методологія наукових досліджень*: навч. посіб. Харків: Діса плюс. 2014. 200 с.
5. Юринець В. Є. *Методологія наукових досліджень*: навч. посіб. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. 178 с.